

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 962 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamoliddinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zuhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS	Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya 179 Mirxoliqova Charos Xabibullaevna
	18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari 183 Muzafarov Muxammadali Maxsudovich
	Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida) 187 Yadgarova Surayyo
	Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish 190 Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili 194 Yusupova Sanobar Odil qizi
	Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели 197 Бахтияр Катибжанович Саттаров
	Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста 201 Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова
	Условия эффективности инклюзивного образования 206 Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова
	Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов 211 Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева
	Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников 216 Джалилова Феруза Намазовна
	Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni 219 Zuhriddin Azizov
	Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США) 222 Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.
	Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста 227 Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова
	Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar 231 Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna
	Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов 234 Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы
	Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 245 Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi
	Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash 248 Botirova Jumagul Chori qizi
	Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 254 Kaypova Gulnara Muratbaevna
	Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari 257 Davletova Hamida Xasan qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari 261 Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura
	Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati 265 Fayzullayev Ermat Majidovich
	Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi 269 Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan o'yin faoliyatlarini bolalar ovozli talaffuzining takomillashuviga ta'siri	342
<i>Kattaxo'jayeva Shaxlohon Bohodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari ... 344 Rahmatova Feruza Quدرات qizi
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv 348 Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna	
Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini asosida ishlashni takomillashtirilish..... 352 Rizayeva Munisxon Maxkamovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobi standartlariga (BHS) muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritish tartib-qoidalari..... 356 Boltayev Ahmad Rustamjonovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy munosabatlarning huquqiy asoslari 359 Boymuradov Normurod Abdusadikovich	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning metodologik asoslari..... 362 Ma'rufov Mansurbek Musajonovich, Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li	
O'smirlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari..... 367 Salayeva Dilafuz Buranovna	
Pedagog nutq madaniyatining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ta'siri..... 370 Toshtemirova Nigina Normurod qizi	
Новые методы обучения устному переводу студентов-переводчиков..... 373 Уринбаева Дилдора Утепбергеновна	
O'quvchilarda axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tuzilmasi 376 Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari 380 Axrorov Voris Yunusovich, Botirova Ozoda Nasir qizi	
Ta'lim sifatini baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'rni (oliy ta'lim misolida) 385 Axrorov Voris Yunusovich, Boltayeva Jaxona Ulug'bek qizi	
Umumta'lim maktablarida 7-sinf biologiya fanini o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanishning ta'lim samaradorligiga ta'siri 389 Turakulova Mehriniso Nuriddinovna, Ruziqulova Nilufar Abdumajidovna, Allanzarova Natalya Aleuatdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashning mavjud holati va rivojlantirish strategiyalari ... 393 Mamadaliyeva Mumtozbeqim	
6–7 yoshli bolalarning bilim olishga faol qiziqishini rivojlantirish metodikasi 396 Artikova Muhayyo Botiraliyevna, Abduxolisova Gulsanam O'ktambek qizi	
The Main Peculiarities of Abbreviations in Modern English..... 399 Absalomova Aziza Baxodir qizi	
Autizmli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda bir qator terapiya va metodlardan foydalanish 404 Yoqubova Hurriyat Burxonovna	
Boshlang'ich ta'limda o'yinlar, virtual reallik va geymifikatsiya orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish..... 407 Xaitova Nazokat	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishda tabiiy materiallardan foydalanishning pedagogik usullari..... 411 Rustamova Manzura Mirkamalovna, Qo'ziyeva Umriniso Muzaffar qizi	
Bo'lajak muhandislarning loyihalash ko'nikmalarini klaster muhitida rivojlantirish modellari..... 415 Eshonqulova Shafoat Ergashevna, Sherzod Eshonqulov	
Maktabgacha ta'lim tashkilotini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish 420 Ermatova Mamlakat Qadirkulovna	
9-sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda iqtisodiy ko'nikmalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida..... 423 Eliboyeva Lola Sulaymonovna	

Texnologiya asosidagi ingliz tili o'qitish va o'quvchi mustaqilligi: farmatsevtika talabalari misolida	427
<i>Ikramova Shohsanam Ravshanboy qizi</i>	
Maqollar asosida ingliz tili o'qitishning lingvodidaktik asoslari (Afg'oniston dariy tilli maktablar misolida) ..	430
<i>Samadi Nooria</i>	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	434
<i>Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldoshevna</i>	
Boshlang'ich sinfda tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda innovatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	440
<i>Yulchiyeva Zulfiya Baxodir qizi</i>	
Shaxsning individual intellektual rivojlanishi pedagogik muammo sifatida	444
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilar qiziqishini aniqlash yo'llari ...	448
<i>Qalandarova Yulduz G'ayrat qizi</i>	
Проблемы физического воспитания студентов и пути их решения.....	454
<i>Ходжанов Азиз Рахимович</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	458
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna</i>	
Jamiyatda sog'lom turmush tarzini tashkil qilishda jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining o'rni.....	461
<i>Dehqonova Mahmuda Ortiqovna</i>	
Yadro itqitish sport turida kuch tayyorgarligining biomexanik va funksional ahamiyati.....	466
<i>Djabbarov Axror Islomovich</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining didaktik tayyorgarligini takomillashtirish.....	469
<i>Axmedova Laylo Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda shaxsga yo'naltirilgan strategiyalar.....	475
<i>Urazimbetova Aygul Aralbayevna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda kompyuter texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	482
<i>Kamolova Yulduzxon Ma'murjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda ota-onalar bilan hamkorlikni amalga oshirish texnologiyasi.....	488
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Jo'rabayeva Nozima Bekmurod qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlik oqibatlarini bartaraf etishda psixokorreksion mexanizmlar.....	491
<i>Tursunpo'latova Zaxro Zafar qizi</i>	
Shifokorlar professional karerasi resurslari va ularning obyektiv ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish natijalari.....	496
<i>Arziqulov O'tkirbek Maxammatovich</i>	
Bolalarda maktabgacha ta'lim yoshidagi kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda ijodiy o'yinlarning o'rni	501
<i>Berdiyeva Umida G'oyibberdiyevna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning neyropedagogik yondashuvlar asosida kognitiv rivojlantirishning mohiyati.....	505
<i>Aliyeva Odila Madamin qizi</i>	
Emotional Intelligence and Perceptive Ability: Keys to Pedagogical Success	508
<i>Abdurakhimov Shokhasim Abdurakhmonovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari	511
<i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik g'oyalarini zamonaviy boshlang'ich ta'lim bilan integratsiyalash	515
<i>Daliyeva Eliza Zokir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Talabalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda Mahmud Qoshg'ariy merosidan foydalanish..... 519 Eliboyeva Lola Sulaymonovna, Ravshanova Sarvinoz O'ktamjon qizi
	Derivation and Nominalization in Medical Terminology: A Comparative Model of Term and Process Name Formation in English and Uzbek 523 Gulnigor Yazdonkulova
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq buzilishlarida pedagogik-psixologik korreksiya usullari hamda mexanizmlari..... 526 Jo'rayeva Muattar Abdumajit qizi
	Ta'lim sifatini boshqarishga tizimli yondashish hamda pedagogikada PDCA modelining ahamiyati 530 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Xolmatova Maftuna Turdimat qizi
	Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalarining kimyo ta'limidagi o'rni..... 535 Jumaniyazova Mahliyo Qahramonovna
	Inklyuziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish ... 539 Karimova Zulfiya Abduraxmanovna
	Sirdaryo viloyati toponimlarining shakllanish jarayonlari 543 Kenjayeva Iroda Alisherovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda art texnologiyalardan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari..... 546 Mamatova Husnora Eshquvatovna
	O'quvchi yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish va uni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash 550 Mehmonova Nilufar Shuhratovna
	Integrating Social-Emotional Learning in EFL Classrooms: Enhancing Language Proficiency and Emotional Intelligence..... 553 Meylinorova Feruza Bakhtiyor kizi
	Nodavlat ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilarining malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirish 559 Muminova Nargiza Sabitdjanovna
	TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi 562 Murodova Sarvigul Raxim qizi
	Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirishning funksional modeli 566 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini takomillashtirish 569 Norqulova Ma'mura Husniddin qizi
	Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfida o'qitiladigan "Tabiiy fanlar"dan mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi..... 574 Qo'qonboyeva Shaxlo Rafikjonovna
	The Intersection of Science and Pedagogy: The Teacher's Role in Professional Evolution 580 Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Shukurova Madina
	Maktabgacha katta guruhlarida STEAM texnologiyasi bilan tanishtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 583 Rakhimova Laylo Hamidjon qizi
	Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 586 Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.
	Kurashchilarda muvozanat (balance) va ko'tarib uloqtirish texnikasi o'rtasidagi bog'liqlik 590 Shermatov Gulom Qaxxorovich
	O'qituvchi shaxsining o'zini o'zi rivojlantirishida akmeologik pozitsiyaning o'rni..... 594 Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li
	Lego-qurilish, konstruksiyalash, robototexnika – STEAM ta'lim moduli sifatida 596 Xamroyeva Sitora Samadovna
	Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari 599 Xayrullayev Axror Aktam o'g'li

Maktabgacha ta'limda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ta'limiy o'yinlarni loyihalash va joriy etish	602
<i>Xikmatova Moxinur Amir qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlar orqali kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish zamonaviy yechimlarini ishlab chiqish usullari	605
<i>Xolmo'minova Mohichehra Bahrom qizi</i>	
O'quvchilarning biologiyaga qiziqishini oshirishda innovatsion ta'lim metodlari	609
<i>Xudayberganova Madina Saotboy qizi, Abdiqodirov Murodho'ja Alisher o'g'li, Nishanbayeva Arayim User qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida shug'ullanuvchi voleybolchi qizlarning musobaqa oldi jismoniy va psixologik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi.....	612
<i>Xudoynazarova Sayyora Ravshanovna</i>	
Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar asosida bolalarni axloqiy tarbiyalash texnologiyalari	618
<i>Yo'ldoshboyeva Gulmira Xushnudovna</i>	
Umumta'lim maktab seksiyasi uzunlikka sakrovchilarining jismoniy rivojlanganlik darajasi.....	621
<i>Zokir Akramov O'tkir o'g'li</i>	
Perseptiv qobiliyat: o'qituvchining o'quvchini tushunish sa'nati.....	625
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdaliyevich</i>	
Ожидания и потребности родителей как основа продвижения услуг дошкольного образовательного учреждения в Республике Узбекистан.....	628
<i>Ким Ирина Николаевна, Аббосхонова Зухра Баходир кизи</i>	
Экспериментальная деятельность – метод развития здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста	631
<i>Ким Ирина Николаевна, Алиходжаева Райхон Шавкат кизи</i>	
Подготовка детей-билингвов к школьному обучению: интеграция цифровых и традиционных педагогических методов.....	634
<i>Ким Ирина Николаевна, Умарова Шоиста Рустамовна</i>	
Zamonaviy ta'lim muhitida tarbiya tizimini takomillashtirishda interaktiv metodlarning o'rni.....	637
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Baymuratova Madina Baxodir qizi</i>	
Methodological Support of the Process of Developing Preschoolers' Cognitive Skills Through TRIZ (TIPS) in a Technology-Enhanced Learning Environment.....	641
<i>Gauxar Djanpeisova, Veronika Gorbunova</i>	
Innovative Approaches to Early Mathematics Education and Development in Preschool Children	646
<i>Gauxar Djanpeisova, Shaxodat Berdiyeva</i>	
Ta'lim jarayonida intensiv texnologiyalar asosida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	650
<i>Radjabova Mohigul Alisherovna</i>	
O'quv jarayonida ongli mushohada ko'nikmasini rivojlantirishda savol-javob usulidan foydalanish asoslari	653
<i>Ro'zimetova Intizor Alimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yozuv malakalarini shakllantirishning psixolingvistik tasnifi.....	656
<i>Axmataliyev Murodjon Ulug'bek o'g'li, Xojimatova Shoxsanam Erkinjon qizi</i>	
Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'qituvchi kompetensiyasiga ta'siri	659
<i>Azamatova Rayhona Bahromjon qizi</i>	
13-14 yoshli o'quvchilarda harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiya qilishning pedagogik asoslari	662
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish (nazariya, amaliyot va natijalar)...	666
<i>Berdiyev G'ayrat Ulaboyevich, A. N. Sadatova</i>	
Elektron portfoliolar asosida individual rivojlanishni monitoring qilishning diagnostik modeli.....	670
<i>Kopbayeva Baxtigul Ziyadinovna</i>	
Pedagogik atamalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati	674
<i>Islomov Nurtoy Nomoz o'g'li</i>	
Abdulla Avloniyning axloqiy-ta'limiy qarashlari	678
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Turg'unov Dostonbek Rustamjon o'g'li</i>	

Talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari	682
<i>Ziyotov Farrux Saodilla o'g'li</i>	
Nazorat qiluvchi pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda sun'iy intellektning ahamiyati	686
<i>Ermonov Sherzod Ibrayim o'g'li</i>	
Kreativ yondashuv asosida bo'lajak muhandislarda sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari	690
<i>Ibragimova Aziza Avaz qizi</i>	
Oliy ta'limda dual ta'lim va malakaviy amaliyotni takomillashtirish ("musiqqa ta'limi" misolida)	694
<i>Raximov Nurillo Narzullayevich</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida musiqa san'atining shaxs ma'naviy-estetik tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati	698
<i>Sattarov Alisher Alikul o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda multimediali mantiqiy masalalar orqali o'quv jarayonini faollashtirish.....	702
<i>Jamoldinova Dildora Alijon qizi</i>	
Ta'lim markazlarida o'quvchilarning nutq kompetensiyalarini rivojlantirish metodologiyasi.....	706
<i>Buriyeva Xumoraxon O'lmasboy qizi</i>	
Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari	710
<i>Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</i>	
AI-грамотность будущих педагогов: компоненты, вызовы и педагогические стратегии этической интеграции искусственного интеллекта	713
<i>Наркабилова Г. П.</i>	
Роль психолого-педагогических факторов в формировании нравственного поведения дошкольников.....	718
<i>Рахматходжаева Ф. М.</i>	
Внедрение инновационных технологий в дошкольно-образовательном учреждении	721
<i>Садикова Шоиста Акбаровна</i>	
Para stol tennisi sportchilarida jismoniy tayyorgarlikni oshirish samaradorligi	726
<i>X. A. Usmonova</i>	
Systematic Approach to the Issues of Educational Calculation in General Secondary Schools	729
<i>Ajiniyazova Sholpan Saparniyazovna</i>	
Роль системного профессионального развития в формировании компетентности учителей английского языка: международные тенденции и практика Узбекистана.....	733
<i>Жамолитдинова Нилуфар Акрамжоновна</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida funksional savodxonlikni rivojlantirish usullari	738
<i>Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna, Saidmudova Maftuna Alisher qizi, Hafizova Oydiyoy Doniyor qizi, Xujamkulova Maqsuda Ruzikulovna</i>	
Ingliz tili darslarida Kahoot o'quv platformasidan samarali foydalanish	743
<i>Amankulov Shavkat Qudratovich</i>	
Bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda polisensor muloqot metodikasi	747
<i>Musratova Zilola Ulug'bekovna</i>	
Коммуникативные способности педагога – ключ к эффективному взаимодействию с учащимися.....	752
<i>Акрамова Л. Ю.</i>	
Искусственный интеллект в образовании: киберпедагогические стратегии развития критического мышления.....	756
<i>Сайфитдинов Исломбек Зоирович</i>	
Регион как фактор суицидального риска: от климата до культуры общения.....	761
<i>Султанова Амина Анваровна, Махсумова Зилола</i>	
Bo'lajak shifokorlarga anesteziologiya va reanimatologiya fanini o'qitishning nazariy asoslari.....	765
<i>Ismailov Oybek Abdurasulovich</i>	
Sun'iy intellekt (SI)ning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi metodik ahamiyati	768
<i>Komilov Furqat Solijon o'g'li</i>	
Implementing Total Physical Response Techniques in Your Language Class	770
<i>Rakhmatova Madina Sobirovna</i>	

Voleybolda holat va harakatlanish, yuqoridan va pastdan to'p uzatish texnikasi	772
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Методика формирования экологической культуры учащихся в процессе спортивного туризма	775
<i>Абдурахманов Отахон Рустамович</i>	
Методы преобразования и обработки текстовых задач в преподавании математики в начальных классах.....	780
<i>Азамкулов Ахтамкул</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida kreativ-tanqidiy fikrlash va muammoli ta'lim texnologiyalari integratsiyasining didaktik imkoniyatlari.....	787
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati .	793
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida jadid pedagogik merosidan foydalanish usullari	796
<i>Yusupova Madinajon Mansurbek qizi</i>	
Актуальность внедрения педагогики сотрудничества в современный учебный процесс на занятиях русского языка в группах с нерусским языком обучения	799
<i>Заболотина Анна Анатольевна</i>	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	802
<i>Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldosheva</i>	
Alisher Navoiy asarlarida odob-axloq masalalarining falsafiy va tarbiyaviy talqini	807
<i>Ahadova Feruzaxon Akmaljon qizi, Usmonova Sofiyaxon</i>	
Globalashuv sharoitida ayollar ruhiy salomatligini saqlash va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	810
<i>Eshonqulova Guljahon Abduqaxxorovna</i>	
Tarbiyachi va pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashdagi kasbiy tayyorgarligi hamda kommunikativ kompetensiyasi.....	814
<i>Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna, Ostonova Marjona G'ulomovna</i>	
Maktabgacha ta'limda etnomadaniy kompetensiyani rivojlantirishda teatr texnologiyalarining qo'llanilishi	819
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Sharobiddinova Shahzoda Doniyorbek qizi</i>	
Talabalarda agressiv xatti-harakatlar shakllanishining omillari	823
<i>Sa'dullayeva Aziza Iskandar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida amaliy metodlar asosida kollaborativ va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish.....	829
<i>Farsaxonova Mastura Jalol qizi</i>	
Jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi o'rni	836
<i>Kimsanov Jamshidbek Maxamatrasul o'g'li</i>	
O'qituvchilarda kasbiy so'nishning profilaktikasi bo'yicha ijtimoiy-psixologik texnologiyalar	841
<i>Jamoliddinova Nigora Tohirjon qizi</i>	
Ta'limning raqamli modifikatsiyalari asosida talabalarning axborot mobilligini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik strategiyalar	846
<i>Xurramov Anvar Xudayshukurovich</i>	
O'zbek musiqiy merosining tarixiy-pedagogik rivojlanishi va zamonaviy ta'limdagi ahamiyati	853
<i>Yulyaxshiyev Sherali Narzullayevich</i>	
Учёт индивидуальных особенностей студентов национальных групп медицинского вуза в обучении русскому языку	857
<i>Мамаджанова Мохимир Рашидовна</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalari va xorijiy tajriba (boshlang'ich sinf "ona tili" darslari misolida).....	861
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasini boshlang'ich ta'limda qo'llashning me'yoriy-uslubiy asoslari.....	867
<i>Abdug'afforova Aziza Abdurashid qizi, Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi</i>	
Axborotni tanqidiy baholash asosida talabalarning mediasavodxonlik kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	871
<i>Abdullajonova Nurzoda Nurmaxamadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Harbiy xizmatchilar faoliyatida professional kuyish sindromining oldini olish 874 <i>Abdumalikova Iroda Abdulaziz qizi</i>
	Plifunksional yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari..... 879 <i>Abduraxmanova Mukaddam Mirsalikovna</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning pedagogik asoslari 883 <i>Barotova Huriyatxon Uzoq qizi</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarning konseptual jadval va grafik organayzerlardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish modeli 887 <i>G'ofurova Sh. M.</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish zarurati 892 <i>Jovmirzayeva Nargiza Kuvondikovna</i>
	Talaba sportchilarning mashg'ulot yuklamalarini nazorat qilish xususiyatlari 895 <i>Matnazarov Anvar O'ktamovich, Jumonazarov Jaxongir Shixnazar o'g'li</i>
	Psixologik konsultatsiyada media ta'sirini inobatga olish zarurati 898 <i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>
	Soft Tissue Control: In the Aesthetic Zone 901 <i>Murodkulov Samandar, Narziev Firdavs, Buzrukhoda Javohir</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish mazmuni..... 905 <i>N. T. Misirova, Xursanova Mohinur Abdujabbar qizi, Ummatqulova Adashoy Baxtiyor qizi</i>
	Klassik ustoz–shogird an'analari va ularni innovatsion ta'lim usullari bilan uyg'unlashtirishning pedagogik imkoniyatlari 910 <i>Raxmanova Nigora Xusanboyevna</i>
	Raqamli ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim samaradorligini baholash usullari 914 <i>Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna</i>
	Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni tadqiq etishning nazariy-metodologik muammolari..... 918 <i>Shakirova Feruza Baxtiyor qizi</i>
	Talabalarni pedagogik dasturiy vositalarni loyihalashga mo'ljallangan web platformalarning imkoniyatlari 922 <i>Shamsutdinov Fazliddin Axmadovich</i>
	Talabalarda virtual jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishning didaktik shart-sharoitlari..... 926 <i>Sodikova Odinaxon Abdugapporovna</i>
	Raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish modellari... 930 <i>Suyunova Nargiza Abdurashid qizi</i>
	G'ovlar orasidagi ritmik masofa tuzilishining sportchilarning musobaqadagi natijalariga ta'sirini tahlil qilish 934 <i>Talipov G'ulomojon Adiljanovich</i>
	Efficacy of a New Ointment for the Treatment and Prevention of Alveolitis..... 938 <i>Umarov Maruf, Abdurazzaqov Kamoliddin, Buzrukhoda Javohir</i>
	Tarbiyachi va pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashdagi kasbiy tayyorgarligi hamda kommunikativ kompetensiyasi 941 <i>Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna, Ostonova Marjona G'ulomovna</i>
	Oila muhitida ma'naviy-axloqiy tarbiya va uning pedagogik ahamiyati 945 <i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>
	6-7 yoshdagi bolalarni nutq o'stirish mashg'ulotlarida mustaqil fikrlashga o'rgatish 949 <i>Xabilova Sitora Tursunmurod qizi, Ziyadullayeva Madina</i>
	Local Anesthesia and Conduction Anesthesia 952 <i>Zulfiya Makhmudovna, Buzrukhoda Javohir</i>
	Современное состояние и проблемы подготовки педагогических кадров к инклюзивному образованию 957 <i>Плиева Руслана Владимировна</i>

МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Азамкулов Ахтамкул

преподаватель математики кафедры методики начального образования Денаувского института предпринимательства и педагоги Республики Узбекистан

Холмирзоев Намоз Назирович

преподаватель математики кафедры методики начального образования Денаувского института предпринимательства и педагоги Республики Узбекистан

Худоярзода Хусен Худояр

кандидат педагогических наук, в.и.о. профессор кафедры методики начального образования Таджикиского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни

Аннотация: В данной статье анализируются и обсуждаются методы преобразования и обработки текстовых задач в процессе обучения математике в начальных классах. При обучении математике в начальных классах методы изучения текстовых задач должны быть целенаправленными. На наш взгляд, одним из способов повышения качества и эффективности математического образования в начальной школе является развитие научного мышления и творческих способностей учащихся при решении текстовых задач в процессе урока. Текстовые задачи в процессе урока в начальной школе способствуют повышению активности учащихся, развитию их логического мышления, а также развитию научного мышления и творческой деятельности учащихся, побуждая их осмысленно подходить к способам и методам преобразования и обработки текстовых задач, анализировать их и использовать все знания, навыки и практические умения, приобретённые в процессе урока, для разработки решений предложенных текстовых задач.

Ключевые слова: образование, преподавание, воспитание, анализ, цель, содержание, обсуждение, знания, навыки, способности, формирование, способность, творчество, понятие “проблема”, простые задачи, сложные задачи, текстовые задачи, учащиеся, преподаватели, математика, образовательные учреждения.

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitish jarayonida matnli masalalarni o'zgartirish va qayta ishlash usullari tahlil qilinadi hamda muhokama etiladi. Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etishda matnli masalalarni o'rganish usullari aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Bizning fikrimizcha, boshlang'ich maktabda matematika ta'limining sifati va samaradorligini oshirishning muhim yo'llaridan biri dars jarayonida matnli masalalarni yechish orqali o'quvchilarning ilmiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat. Boshlang'ich sinf darslarida matnli masalalar o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi, shuningdek, ilmiy tafakkur va ijodiy faoliyatning shakllanishiga xizmat qiladi. Bu jarayon o'quvchilarni matnli masalalarni o'zgartirish va qayta ishlash usullari hamda metodlariga ongli yondashishga, ularni tahlil qilishga va dars davomida egallangan barcha bilim, ko'nikma hamda amaliy malakalarni taklif etilgan masalalarning yechimini ishlab chiqishda samarali qo'llashga undaydi.

Kalit so'zlar: ta'lim, o'qitish, tarbiya, tahlil, maqsad, mazmun, muhokama, bilimlar, ko'nikmalar, qobiliyatlar, shakllantirish, ijodkorlik, “muammo” tushunchasi, soddha masalalar, murakkab masalalar, matnli masalalar, o'quvchilar, o'qituvchilar, matematika, ta'lim muassasalari.

Abstract: This article analyzes and discusses methods for transforming and processing word problems in elementary school mathematics instruction. When teaching mathematics in elementary school, methods for studying word problems should be targeted. In our opinion, one way to improve the quality and effectiveness of mathematics education in elementary school is to develop students' scientific thinking and creativity when solving word problems during lessons. Word problems in elementary school lessons promote student engagement, develop their logical thinking, and foster scientific thinking and creativity by encouraging students to thoughtfully approach the methods and techniques for transforming and processing word problems, analyze them, and utilize all the knowledge, skills, and practical abilities acquired during the lesson to develop solutions to the proposed word problems.

Key words: education, teaching, upbringing, analysis, goal, content, discussion, knowledge, skills, abilities, formation, ability, creativity, concept of "problem", simple tasks, complex tasks, word problems, students, teachers, mathematics, educational institutions.

ВВЕДЕНИЕ

Текстовые задачи в ходе уроков математики в начальных классах способствуют развитию активности учащихся на уроке, формированию их логического, научного мышления и творческих способностей, побуждая рационально осмысливать выполняемую работу, анализировать её и использовать все знания, навыки и практические умения, приобретённые в ходе обучения, для формирования алгебраического материала при решении текстовых задач. На наш взгляд, одним из способов повышения качества и эффективности математического образования в начальных классах является формирование научного мышления и творческих способностей учащихся посредством использования алгебраического материала при решении текстовых задач в учебном процессе. Поэтому изучение курса математики в начальных классах определяется системой отобранных и целенаправленных задач. В этом процессе большую роль играют математические текстовые задачи.

Понятие "задача", особенно математическая задача, играет ключевую роль в нашей жизни. Обучение решению текстовых задач является одним из важнейших вопросов в процессе обучения математике в начальной школе. Понятие "задача" – одно из самых сложных понятий, и для эффективного обучения решению задач необходимо иметь представление о её цели, содержании, характеристиках и методах решения. Так, известный советский методист М. И. Моро определял понятие "задача" следующим образом: "Задача – это вопрос, выраженный в предложениях, ответ на который можно найти с помощью арифметических операций" ^[14].

Математическая текстовая задача – это описание ситуации на естественном языке, требующее количественной оценки некоторого компонента данной ситуации, определяющего взаимосвязь между её частями. Решение задачи – деятельность, требующая активного мышления. Для того чтобы приступить к решению задачи, необходимо сначала тщательно изучить её и овладеть различными методами работы с ней. Математическая текстовая задача – это краткое связное утверждение, в котором задаются значения некоторых величин и требуется установить связь других неизвестных величин с заданными. Математическая текстовая задача состоит из двух частей: условия и требования. Условие содержит информацию об объектах и величинах, известных и неизвестных, а также об их взаимосвязи. Требование задачи – это величина, которую необходимо найти. В ряде случаев задача формулируется таким образом, что условие и требование выражаются в одном предложении.

В реальной жизни мы сталкиваемся с задачами, содержащими избыточные данные, не требующиеся для нахождения неизвестного. Вместе с тем существуют задачи, в которых данных недостаточно для нахождения ответа. Например, задача: "Найдите ширину и длину прямоугольного двора, если его длина на 2 метра больше ширины" – не содержит достаточных данных для решения, и для её выполнения необходимо дополнить условие.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Данную проблему можно рассматривать также с точки зрения достаточности исходных данных для решения задач. В структуре задачи выделяются следующие элементы: словесное описание ситуации, в котором указывается открытая или скрытая функциональная зависимость между величинами, их числовые значения. Задача формулируется в виде вопроса, предполагающего нахождение значений одной или нескольких неизвестных величин, которые называются искомыми. Задачи и процесс их решения занимают значительное место в обучении учащихся и способствуют развитию их мышления. Осознавая значение текстовых задач в процессе обучения и воспитания, учителю необходимо тщательно подбирать задачи и методы их решения, а также учитывать уровень возможностей учащихся начальной школы. Все арифметические задачи по количеству выполняемых операций делятся на две группы: простые и составные. Задачи, решаемые одной арифметической операцией, называются простыми

задачами. Простые задачи – это задачи, решаемые одной арифметической операцией (сложение, вычитание, умножение или деление), и они служат основой для формирования вычислительных навыков и понимания взаимосвязей между числами.

Примеры простых задач:

- **Задача 1.** В саду 5 яблок и 3 груши. Сколько всего фруктов?
- **Задача 2.** У Ахмеда было 10 сомони, он потратил 4 сомони. Сколько сомони у него осталось?
- **Задача 3.** Ручка стоит 2 сомони. Сколько сомони стоят 5 ручек?
- **Задача 4.** Разделите 12 конфет поровну между 3 детьми. Сколько конфет получит каждый?

Задачи, решаемые двумя и более арифметическими операциями, называются составными задачами. Составные задачи – это многошаговые задачи, в которых результат одной операции используется для выполнения последующих операций.

Примеры составных задач:

- **Задача 1.** Ахмед купил 3 тетради по 5 сомони каждая и 2 ручки по 10 сомони каждая. Сколько сомони он потратил всего?
- **Задача 2.** Два ученика купили цветные карандаши за 70 дирамов. Первый ученик купил 3 карандаша, а второй – 4. Сколько дирамов заплатил каждый ученик?
- **Задача 3.** Купили две упаковки ткани одного вида, по 10 метров в каждой. За первую упаковку заплатили 72 сомони, за вторую – 48 сомони. Сколько метров ткани было в каждой упаковке?
- **Задача 4.** 400 метров атласа были распределены между двумя швейными фабриками так, что 6 частей атласа первой фабрики равны 4 частям атласа второй. Сколько метров атласа получила каждая фабрика?

Решение простых задач формирует у учащихся базовые представления об арифметических операциях и подготавливает их к решению более сложных задач. Сложная задача состоит из нескольких простых, где неизвестное одной задачи становится известным для другой. Решение сложной задачи заключается в её последовательном разложении на простые задачи и их поэтапном решении.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

На втором уровне обучения решению задач учащиеся начальной школы изучают взаимосвязь между данными и неизвестными, а также учатся выбирать арифметические операции для достижения цели. В результате такой деятельности учащиеся знакомятся с методами и способами решения неразрешённых задач. В методологии работы над данной целью рекомендуется выполнить следующие шаги: ознакомление с содержанием задачи; поиск решения; реализация решения; тестирование решения. Указанные выше этапы тесно взаимосвязаны. Учитель непосредственно направляет действия учеников, помогая им последовательно следовать данным этапам. Ознакомление с содержанием задачи предполагает её прочтение и представление отражённой в ней жизненной ситуации. Текст задачи обычно читают сами ученики. Учитель читает задачу в тех случаях, когда текст недоступен ученикам или они не могут его самостоятельно прочитать. Необходимо приучать учеников к безошибочному чтению. Если в тексте задачи встречаются непонятные термины, целесообразно объяснить их или продемонстрировать иллюстрации, чтобы ученики могли их запомнить. Ученики читают задачу один, два, а иногда и больше раз. При этом важно научить их запоминать задачу уже после однократного прочтения текста, что требует более внимательного чтения.

Во время чтения задачи учащиеся должны уметь представлять себе жизненную ситуацию, описанную в задаче. Для этого после прочтения текста им следует предложить сформировать представление о содержании задачи, уметь выразить его словами и объяснить, как именно они его понимают. После ознакомления с содержанием задачи необходимо приступить к поиску решения. Учащиеся должны уметь выделять величины, участвующие в задаче, устанавливать связь между данными и неизвестными числами и на этой основе подбирать соответствующие арифметические операции. При введении новых типов задач учитель руководит поиском решения, после чего учащиеся начальной школы выполняют подобные задания самостоятельно. В процессе используются специальные методы, помогающие выделять величины, данные и неизвестные числа, а также устанавливать взаимосвязь между ними. К таким методам относятся показ задачи, её повторение, выделение данных и составление схемы решения.

Представление задачи – это использование наглядных пособий для определения заданных и неизвестных величин, а также для установления взаимосвязи между ними. Представление задачи может быть как физическим, так и схематическим. Физическое представление помогает наглядно отразить жизненную ситуацию, описанную в задаче. Оно применяется преимущественно при ознакомлении с новыми типами задач и чаще всего в первом классе. Для демонстрации используются предметы и изображения, упомянутые в задаче, с помощью которых раскрывается её основное содержание. Наряду с физическим представлением в первом классе используется и схематическое представление, пред-

ставляющее собой краткую запись задачи. В краткой записи указываются заданные и неизвестные величины, а также термины, отражающие содержание задачи (“было”, “положили”, “осталось”) и взаимосвязи (“больше”, “меньше”, “равно” и т. д.). Краткая запись задачи может быть выполнена в виде таблицы или диаграммы. В табличной форме необходимо чётко разграничивать названия объектов. Расположение заданных чисел используется для установления связи между величинами: в одной строке записываются соответствующие значения различных величин, а в другой – значения одной величины. Неизвестное число обозначается вопросительным знаком. Многие задачи целесообразно представлять в виде диаграмм.

Диаграммы особенно полезны при решении задач, в которых используются величины “больше”, “меньше”, “сколько”. Одно из заданных чисел изображается в виде фрагментов с определённой шкалой, а взаимосвязь чисел отображается с помощью соответствующих графических элементов. Целесообразно использовать диаграммы и при решении задач, связанных с понятием “движение”. В процессе демонстрации учащиеся повторяют содержание задачи, при этом учителю следует пояснять, что обозначает каждое число и что требуется определить. При ознакомлении с задачами новой формы, как правило, используется демонстрация. В отдельных случаях применяются как материальные, так и схематические способы наглядности. В ходе демонстрации учащиеся частично находят решение задачи, определяя необходимые действия, однако установление связи между заданными и неизвестными величинами зачастую осуществляется с помощью учителя. В таких случаях проводится специальная беседа, называемая декомпозицией задачи.

Обсуждение может быть организовано двумя способами: от вопроса задачи к данным; от числовых данных к вопросу. В большинстве случаев предпочтителен первый способ, поскольку он ориентирует учащихся на осмысление решения в целом, а не отдельных операций. Второй способ направляет учеников на выбор каждой операции поэтапно, однако может приводить к использованию избыточных действий. Декомпозиция задачи завершается составлением схемы решения, в которой выделяется порядок выполнения арифметических операций. Решение задачи представляет собой выполнение арифметических операций, выбранных при составлении схемы решения. При этом важно осознавать смысл каждой операции. Учащихся необходимо учить объяснять как правильность, так и ошибочность выполненных действий. Решение задач может осуществляться устно и письменно. В начальных классах используются следующие основные формы записи решения: составление выражения по условию задачи и нахождение его значения; проверка решения задачи; составление и решение обратной задачи.

При составлении обратной задачи предлагается преобразовать исходную задачу таким образом, чтобы неизвестные величины стали заданными, а одна из заданных величин – неизвестной. Если при решении обратной задачи получается число, известное в исходной задаче, то решение считается правильным. При проверке решения числа подвергаются арифметическим операциям, приводящим к ответу на вопрос задачи. Если в результате получается заданное число, можно считать, что задача решена верно. В случае, если задача допускает несколько способов решения, совпадение результатов подтверждает правильность найденного ответа. Для обобщения методов решения задач большое значение имеет продуманная система подбора и изложения задач. Задачи должны усложняться последовательно, в зависимости от характера взаимосвязи между данными и неизвестными величинами. Важным условием является систематическое рассмотрение задач одного типа: сначала чаще, затем реже, в сочетании с другими типами. Это способствует прочному усвоению способов решения.

Умение решать задачи новой формы развивается также с помощью упражнений на сравнение чисел и решения задач, сходных с ранее изученными. Эффективными являются упражнения творческого характера: задачи с несколькими способами решения, с недостаточными или избыточными условиями, задачи с несколькими решениями, а также задания на преобразование и упорядочивание условий задачи, где взаимосвязь между данными выражена нестандартно.

Задача. Хватит ли 120 сомони, чтобы купить 6 кг яблок по 8 сомони за килограмм и 4 кг гранатов по 10 сомони за килограмм? Решение сложных задач, как и решение простых, требует осознанного отношения к содержанию задачи и глубокого понимания взаимосвязи между данными и неизвестными. Решение сложных задач необходимо на всех уровнях обучения при условии, что учащиеся владеют способами решения простых задач, на основе которых строятся сложные. Многие задачи допускают несколько способов решения, что способствует развитию у учащихся умения анализировать и находить различные пути установления взаимосвязи между данными и неизвестными величинами.

Работа с задачами, имеющими достаточные и недостаточные данные, в основном тренирует учащихся улучшать взаимосвязь между данными и неизвестными. Полезно включать решения таких задач, которые имеют несколько решений. Также решение задач способствует развитию понятия переменных. Задачи на упорядочивание и преобразование задач считаются очень полезными для обобщения метода их решения. Мы рассмотрим несколько типов упражнений по формулировке и преобразованию задач: переформулирование вопроса в соответствии с условием задачи или изменение заданного вопроса – такие упражнения помогают обобщить знания о взаимосвязи между данными и неизвестными, поскольку в этом случае учащиеся понимают, что можно узнать из данных.

Формулировка условия задачи на основе заданного вопроса: при решении таких задач учащиеся устанавливают, какие данные должны быть заданы, чтобы найти неизвестное; это также приводит к обобщению знаний о взаимосвязи между заданными и неизвестными. Разделение заданных чисел и формулирование подобных задач: подобными задачами называются задачи, имеющие одинаковую математическую структуру. Подобные задачи следует формулировать после решения заданной задачи; при этом, по возможности, можно менять местами не только числа, но и соответствующие им величины. Формулирование обратных задач: формулирование и решение обратных задач помогает установить взаимосвязь между заданными и неизвестными ^[13].

Формулировка проблемы на основе демонстрации: такие упражнения помогают учащимся решить проблему в исходной ситуации ^[13]. Формулировка проблемы на основе заданного решения: чтобы предложить решение проблемы, необходимо сначала проанализировать заданное решение. В некоторых случаях целесообразно пояснить учащимся текст задачи ^[13].

Система начального школьного образования, в рамках которой разрабатывается учебник математики, рассматривается как средство удовлетворения общеобразовательных потребностей учащихся. Работа с задачами является важным фактором в обучении математике. Многократное решение простых задач способствует общему развитию учащихся и помогает овладеть навыком решения задач; однако умение анализировать и решать задачи определённого уровня сложности требует от учащихся соответствующих знаний. Для эффективной работы с задачами необходимо, чтобы каждая задача стимулировала интеллектуальную деятельность учащихся, при этом у них должна быть ясная цель, которую нужно решить и успешно достичь. Поскольку в курсе математики начальной школы математические соотношения, как правило, представлены в виде жизненной ситуации, для их решения необходимо анализировать и объяснять представленную ситуацию. На практике задачи, которые в большом количестве предлагаются первоклассникам, дают положительный эффект для формирования первичных навыков анализа ситуации. Однако методы анализа таких задач часто выполняются слишком быстро, из-за чего учащиеся не осознают сам процесс; это может быть вредно при работе со сложными задачами, где анализ выходит на первый план. Это не означает полного исключения математических задач из учебного процесса. Необходимо лишь определить, для каких целей и в каких случаях они приносят дополнительную пользу. Ниже приведены основные ситуации, когда использование математических задач необходимо.

Математические задачи могут играть важную роль при объяснении арифметических действий: учитель помогает ученику осознанно понять смысл операции. Задачи также следует использовать в случаях, когда основное внимание учащегося направлено не на внешнюю “жизненную” оболочку, а на структуру текста задачи. Такая ситуация возникает тогда, когда учащиеся знакомы с частями задачи – условием и вопросом. В этом случае основное внимание должно быть направлено на определение структуры текста задачи, а излишне сложные жизненные ситуации создают дополнительные трудности и отвлекают школьников от основного подхода к решению.

Наконец, простые математические задачи особенно важны для слабых учеников, которым они даются с трудом. В этом случае включение таких задач в урок позволяет им внести вклад в общую работу и сохранить уверенность в собственных силах. Учебник содержит большое количество задач, предназначенных для дальнейшего использования. К ним относятся следующие задания:

- сравнение геометрических фигур;
- выбор подобных геометрических фигур;
- выделение сложной части диаграммы;
- расположение фигур одинакового размера;
- составление нескольких задач на разных фигурах.

Все формы задач призваны помочь учащимся развить качество и эффективность навыков решения задач. Во втором или в начале третьего квартала начинается анализ текста и решение задач. Учащиеся знакомятся с основными особенностями задач, их составляющими и усваивают соответствующие понятия ^[1]. Умение решить задачу зависит от умения работать с её текстом. Процесс решения задачи можно разделить на четыре основные части: понимание постановки задачи; составление схемы задачи; реализация схемы решения; анализ полученных результатов. Решение считается завершённым только после выполнения всех четырёх частей.

К сожалению, в средней школе внимание часто уделяется только второй и третьей частям. Первая часть считается завершённой, если учащиеся могут сформулировать, что дано в задаче и что нужно найти. Четвёртая часть нередко отсутствует либо сводится к формальной проверке правильности выполненных действий. Мы считаем, что все четыре части процесса решения задачи важны, однако знакомство с первой частью – пониманием формулировки задачи – имеет ключевое значение. В этом контексте важно различать данную задачу и другие типы задач, уметь выделять её основные части и проводить всесторонний анализ ситуации, представленной в тексте. Наиболее эффективный способ –

сознательно прорабатывать каждый шаг, как если бы он был выполнен отдельно для каждого ученика и для всего класса ^[1].

После того как учащиеся правильно разделяют задачу на части, опираясь на первичное построение текста, вводятся термины “условие задачи” и “вопрос задачи”. Затем вводятся понятия “известное” и “неизвестное”. Таким образом, у учащихся формируются представления о признаках задачи, основанных на предварительных данных. С этих первых шагов при анализе текста задачи требуются два основных подхода к работе: установление связи между всеми этими понятиями, а также между известными и неизвестными числами.

Первое направление обучения осуществляется с помощью наблюдений за расположением известных и неизвестных величин в задаче. Эти наблюдения и связанные с ними обсуждения приводят учащихся к выводу, что данные числа всегда присутствуют в условии задачи. Следующий шаг ведёт к осознанной интерпретации условия задачи. Учащиеся постепенно понимают взаимосвязь между условием и вопросом как следствие наличия данных и неизвестных.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе необходимо систематически включать задания, требующие от учащихся активного использования воображения, которое пробуждается в процессе анализа текста. Для этой цели используются тексты задач, имеющие различную структуру. Мы рекомендуем следующую структуру текстов для использования: условие выражено в форме рассказа, за которым следует вопрос, оформленный в виде вопросительного предложения. Это наиболее простая и удобная структура текста задачи, позволяющая по внешним признакам различать условие и вопрос:

- условная часть выражается в форме повествования в начале текста, за которым следует вопросительное предложение, включающее вопрос и условную часть;
- условная часть выражается в форме повествования в начале текста, за которым следует повествовательное предложение, включающее вопрос и условную часть;
- текст задачи представляет собой сложное вопросительное предложение, которое сначала содержит вопрос, а затем условное утверждение;
- текст задачи представляет собой сложное повествовательное предложение, которое сначала содержит вопрос, а затем условное утверждение ^[8].

Эти последние четыре структуры проблемного текста не позволяют учащимся начальной школы использовать внешние признаки при анализе проблемного текста. По-видимому, в таких случаях необходимо правильно различать условие и вопрос, опираясь исключительно на смысловое содержание высказывания. По мере уточнения связей между условием и вопросом, данными и неизвестными, а также в ходе поступательного движения в реконструкции задачи формируется роль каждого из этих компонентов в проблемной ситуации. Здесь выделяются два основных направления: уточнение того, что отсутствие хотя бы одного элемента задачи приводит к тому, что она перестает существовать как проблема, а также уточнение связи между изменённым элементом задачи и её решением.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Первое направление работы с текстом заключается в его анализе и разделении, которое включает выделение того или иного компонента задачи (условие, вопрос, данные и т. д.), выявление недостающего элемента и последующее дополнение текста задачи. Необходимо анализировать каждый текст с точки зрения того, является ли он задачей или нет, чтобы анализ был понятен всем читателям. Прогресс во втором направлении осуществляется при решении задач, допускающих реконструкцию, поскольку способ решения изменяется при замене любого компонента задачи, а также при определении случаев, когда такая замена допустима, а когда нет. Можно выделить три основных типа таких задач:

- задачи, в которых изменяется вопрос без изменения условия;
- задачи, в которых изменяется условие без изменения вопроса;
- задачи, в которых изменяются исходные данные при сохранении условия и вопроса.

В качестве примера приведём краткое описание двух задач с одинаковым условием, но разными вопросами.

Задача 1. У Амины 10 книг, а у Анисы 8 книг. Сколько всего книг у девочек?

Учащиеся анализируют текст, определяют условие и вопрос, заданные и неизвестные величины, а также выясняют, что требуется найти в задаче. Они обсуждают способ решения: больше или меньше ли полученное число по сравнению с заданными и почему оно является большим. Затем составляется схема решения, и учащиеся выполняют вычисления. Решение выполняется самостоятельно в тетради

без записи на доске. Учитель оказывает индивидуальную помощь учащимся, испытывающим затруднения. После этого решение обсуждается, и допущенные ошибки исправляются.

Задача 2. У Амины 10 книг, а у Анисы 8 книг. На сколько книг у Амины больше, чем у Анисы?

Работа над этой задачей проводится аналогично предыдущей. Следующим этапом является сравнение задач. Если задачи решались на разных уроках, учитель предлагает выбрать оптимальный вариант, записывает на доске условие первой задачи, её решение и рядом – текст второй задачи. Учащиеся сравнивают тексты, определяют сходства и различия, затем сопоставляют способы решения и устанавливают причины их различия.

Методика сравнения является одной из важнейших как при анализе текста задачи, так и при обучении её решению. Не следует стремиться к решению большого количества задач. Главное заключается в том, чтобы учащиеся начальной школы правильно усвоили содержание задачи и способ её решения, логично и корректно обсудили его. Гораздо эффективнее, если учащиеся осмысленно проработают ограниченное число задач и полноценно овладеют методом их решения. Что касается записи решений задач, целесообразно использовать различные формы. При решении сложных задач, как правило, рекомендуется сначала изложить суть вопроса в устной или письменной форме, что позволяет чётко осмыслить процесс решения. С учётом накопленного опыта решения задач у учащихся начальной школы допустимо ограничиваться краткой записью результата после каждой операции. Решение, также называемое формулой, в первом классе может быть представлено лишь в виде обобщённого результата, основанного на выполненных действиях. Чрезвычайно важно использовать различные способы записи решения. Учащиеся не должны ограничиваться одной формой, а выбирать способ записи в зависимости от поставленных требований. На данном этапе им предоставляется возможность фиксировать решение по собственному выбору. Следует также отметить значение краткой записи условия задачи. Использование такой формы способствует более глубокому усвоению математических соотношений, заложенных в задаче. Однако краткая запись эффективна лишь при полном овладении данным способом, что требует значительных усилий и, как правило, осуществляется во втором классе. В первом классе необходимость в краткой записи решения отсутствует. Работа с задачами является одним из ключевых факторов обучения математике и развития учащихся начальной школы. Источником знаний выступает сама жизнь. Постепенно такая работа формирует у учащихся устойчивый интерес к познанию как важную личностную характеристику. Таким образом, необходимо включать больше текстовых задач в процесс обучения математике в начальной школе, поскольку их использование способствует развитию логического мышления учащихся.

Список использованной литературы:

1. Атахонов Р. Простые задачи в начальной школе (на тадж. языке). – Душанбе, 1986. – 68 с.
2. Бегимов Х. Х., Рабиев С. М., Раджабов Т. Б., Наджмиддинов А. М. Методы преподавания математики в начальной школе (на тадж. языке). – Душанбе, 2020. – 233 с.
3. Бегимов Х. Х., Раззоков А., Акбаров Д. Решение математических задач в начальной школе // Маърифати омузгор. – 2007. – № 10. – С. 45–49 (на тадж. языке).
4. Бегимов Х. Х., Раджабов Т. Б., Сайёдов И. Д. Типические способы решения задач (на тадж. языке). – Душанбе, 2013. – 98 с.
5. Бегимов Х. Х., Рабиев С. М., Раджабов Т. Б., Файзуллоев А. М. Методика преподавания математики в начальных классах. Министерство образования и науки Республики Таджикистан, ТГПУ им. Садрриддина Айни. Изд-во ДММ “Душанбе-Принт”. – Душанбе, 2023. – 375 с. (на тадж. языке).
6. Бегимов Х. Х., Джураев М. М., Шукурзода Х. А., Назаров Д. А., Фозилов Дж. М. Теория и практика решения математических текстовых задач: учебное пособие. Министерство образования и науки Республики Таджикистан, ТГПУ им. Садрриддина Айни. Изд-во ЧДММ “Душанбе-Принт”. – Душанбе, 2023. – 311 с. (на тадж. языке).
7. Белошистая А. В. Обучение решению задач в начальной школе. – М., 2003. – 288 с.
8. Бурхонов К. Т., Рабиев С. М., Султонов Р. Н., Турдиева Ш. А. Решение типических задач: учебное пособие (на тадж. языке). – Хучанд, 2010. – 55 с.
9. Изатуллоев К., Пирназаров А., Давлатов Т. Методика преподавания решения текстовых задач по математике в начальной школе (на тадж. языке). – Душанбе, 2018. – 168 с.
10. Истомина Н. Б. Методика преподавания математики в начальных классах. – М.: МГЗПИ, 1996. – 136 с.
11. Истомина Н. В. Методика обучения математике в начальных классах. – Ярославль, 1997. – 235 с.
12. Махмудов Т., Давлатов Т. Методы решения упражнений и задач по математике в начальной школе (на тадж. языке). – Душанбе, 2013. – 176 с.
13. Маҳкамов М., Раззоқов А. А., Бекназарова Д. У. Методика решения текстовых задач: методическое пособие для учителей (на тадж. языке). – Душанбе, 2019. – 140 с.
14. Моро М. И., Пышкало А. М. Методика преподавания математики в начальных классах. – М., 1978. – 336 с.
15. Нуралиева Г. В. Методика обучения математике в начальных классах: учебное пособие для учащихся школьных отделений педагогических училищ. – Ставрополь, 1999. – 304 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.